

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍDA KORRUPCIYAĞA QARSÍ MINEZ-QULÍQTÍ QOSHAMETLEWDÍŇ XALÍQARALÍQ-HUQÍQÍY TIYKARLARÍ

Tursinbaev Miraddin

¹Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
motursinbaev@gmail.com

Dauletova Maryam

²Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
maryamdauletova8@gmail.com

Annotaciya: Búgingi kúnde korrupciyaǵa qarsı gúresiw mámleketlik siyasattıń prioritetli wazıypalarınan biri bolıp, xalıqaralıq kólemde aktual bolıp tabıladı. Bul maqalada korrupciyaǵa qarsı minez-qulıqtı jáne háreketlerdi qoshametlewdiń milliy hám xalıqaralıq-huqıqıy tiykarları analizlengen.

Tayanış sózler: konvenciya, qoshametlew, korrupciya, korrupciyalıq jınayatlar, legallastırıw, paraxorlıq, xalıqaralıq birge islesiw.

Korrupciyaǵa qarsı is-háreketti nátiyjeli mámleketlik qoshametlew, maqullanǵan korrupciyaǵa qarsı minez-qulıqlar hám maqullanǵan nızamlı korrupciyaǵa qarsı iskerlikti alǵa umtıldırıw máselelerin belgileytuǵın normativlik-huqıqıy tiykarlırsız múmkin emes. Korrupciyaǵa qarsı háreketti qoshametlew zárúrligi oǵada áhmiyetli xalıqaralıq-huqıqıy aktlerde kórsetilgen.

Olardıń tiykarǵısı Ózbekstan Respublikası qosılǵan [1, 4] Birlesken Milletler Shólkeminiń Korrupciyaǵa qarsı konvenciyası [2], ol korrupciyaǵa qarsı mámleketlik siyasattı qalıplestiriw jáne júzege asırıwda mámleketlik qoshametlew zárúrligin tikkeley belgileydi. Konvencionıń 1-statyasınıń “b” punkti [2] korrupciyanıń aldın alıw hám oǵan qarsı gúresiwde xalıqaralıq birge islesiw jáne texnikalıq járdem kórsetiliwin qoshametlew, jeńilletiw hám qollap-quwatlawǵa silteme beredi. Sonday-aq, 14-statyanıń 5-punktinde korrupciyalıq jınayatlardan alınǵan qarjılardı legallastırıwǵa qarsı gúresiw maqsetinde sud hám huqıq qorǵaw jáne qarjılıq tártipke salıwshılardıń globalıq, regionlıq, subregionlıq hám eki tárepli birge islesiwın rawajlandırıwdı hám alǵa umtıldırıwdı usınadı. Usınıń menen 48-statyanıń 1-punktiniń “e” kishi punktine sáykes xızmetkerler hám basqa da ékspertler menen almaslawdı qoshametlew usınıladı.

Konvenciya sonıń menen birge hadallıq hám sadıqlıq, juwapkerlilik jáne ǵalabalıq isler hám ǵalabalıq mal-múlikti talap dárejesinde basqarıwdı xoshametlewdi bekkemleydi (1-statyanıń “c” punkti). 8-statyada bul qaǵıydaǵa tolıǵıraq sıpatlama berilgen: hár bir qatnasıwshı Mámleket, óz huqıqıy sistemasınıń

tiykarǵı principlerine muwapıq óziniń ǵalabalıq lawazımlı shaxslarınıń paraǵa berilmewin, hadallıǵın hám juwapkerliligin qoshametleydi.

Sonıń menen qatar, 5-statyanıń 2-punktinde hár bir qatnasıwshı Mámleket korrupciyanıń aldın alıwǵa qaratılǵan nátiyjeli ámeliyat túrlerin belgilew hám qoshametlewge umtılıwı bekitilgen. Sonıń ústine xojalıq júrgiziwshi subiektler arasındaqı qatnasıqlarda mápler qarama-qarsılıǵı payda bolıwın boldırmaytuǵın ádil kommerciyalıq tájiriybenni qollanıwdı qoshametlew usınıladı (12-statya 2-punktiniń “b” kishi punkti). Konvenciya korrupciya tuwralı informaciyanı izlew, alıw, jarıyalaw hám tarqatıw erkinligin qoshametlewdi hám qorǵawdı bekitedi (13-statya 1-punktiniń “d” kishi punkti).

37-statyanıń 1-punkti korrupciyalıq jinayatlardı islewde birge qatnasıwshılardıń, shaxslardıń korrupciyalıq jinayatlardı tergew hám dálillew maqsetinde wákillikli huqıq qorǵaw organlarına paydalı informaciya beriwge, sonday-aq wákillikli organlarǵa faktlik, anıq járdem kórsetiwde xoshametlewın, jinaytshılardıń jinayttan alınǵan dáramatlarınan ayırıwǵa jáne bunday dáramattı qaytarıw sharaların qollawda járdem beriwı múmkinligin ornatadı.

Konvenciyanıń 38-statyası ishki nızamshılıǵına muwapıq bir tárepten óziniń ǵalabalıq organları, sonday-aq ǵalabalıq lawazımlı shaxsları, ekinshi tárepten, korrupciyalıq jinayatlardı tergewdi júzege asıratuǵın huqıq qorǵaw organları arasındaqı birge islesiwge jaǵday tuwdırıwdı gózleydi.

39-statyanıń rejeleri menen tómendegileri bекitiledi [2]:

ishki nızamshılıqqa muwapıq milliy tergew organları menen prokuratura organları jáne jeke sektor uyımları, atap aytqanda qarjılıq mákemeleri arasındaqı korrupciyalıq jinayatlardı tergewge baylanıslı máseleleri boyınsha birge islesiwdi qoshametlew;

puqaralar menen basqa da shaxslardı qanday da bir korrupciyalıq jinayattı haqqında milliy tergew hám prokuratura organlarına xabarlawın qoshametlew.

Konvenciya, sonday-aq korrupciyaǵa qarsı xızmetti mámleketlik qoshametlewdi gózleytuǵın hám usı xalıqaralıq-huqıqıy akttiń normaların anıqlastırıtıwshı basqa da normalardı qamtıydı. Korrupciyaǵa qarsı háreketti qoshametlew haqqındaǵı BMSHnıń korrupciyaǵa qarsı konvenciyasınıń tiykarǵı rejelerin talqılaw milliy nızamshılıqqa bekitiliwi tiyis bolǵan mámleketlik qoshametlewdiń tómendegishe tiykarların anıqlawǵa imkaniyat beredi: a) korrupciyaǵa qarsı gúresiwde nátiyjeli xalıqaralıq birge islesiw; b) ǵalabalıq lawazımlı shaxslardıń paraǵa berilmewi, hadallıǵı hám juwapkerliligi; c) korrupciyaǵa qarsı hám oǵan qarsı gúresiwdiń nátiyjeliligi haqqında isenimli informaciya tarqatıw; d) korrupciyaǵa qarsı gúresiwde ǵalabalıq organlar menen huqıq qorǵaw organlarınıń birge islesiw; e) korrupciyaǵa qarsı gúresiwde jeke sektor uyımları menen huqıq qorǵaw organlarınıń birge islesiw; f) jeke shaxslardıń huqıq qorǵaw organlarına islengen korrupciyalıq jinayattar

haqqında xabarlawı; g) korrupciyalıq jinayatti anıqlawğa, ashıwğa, tergewge hám jinayatti islewde birge qatnasıwshılardıń tárepinen odan keltirilgen ziyandı óndiriwge kómek etiw.

Korrupciyağa qarsı is-háreketti mámleketleraralıq [3] hám mámleketlik qoshametlew zárúrligi basqa da xalıqaralıq-huqıqıy aktlerde, atap aytqanda, 1996-jıldıń 16-dekabrindegi Birlesken Milletler Shólkeminiń xalıqaralıq kommerciyalıq operaciyalarda korrupciya hám paraxorlıq penen gúresiw haqqındaǵı deklaraciyasında [4] kórsetilgen. Bul hújjet, tiyisli jaǵdaylarda, korrupciyağa, paraxorlıqqa hám usılar menen baylanıslı nızamsız háreketlerdi qadaǵan etetuǵın isbilermenlik iskerligi salasında minez-qulıq kodekslerin, standartlardı yaqı optimal dárejedeǵı tájiriyelerdi islep shıǵıwdı qoshametleydi. Korrupciyağa qarsı háreketlerdi qoshametlewdi belgileytuǵın xalıqaralıq-huqıqıy hújjetler qatarında 1997-jıldıń 6-noyabrinde Evropa Keńesiniń Ministrler Komiteti qabıl etken Korrupciyağa qarsı gúresiwdiń jigirma tiykarǵı principi haqqındaǵı [5] rezolyuciyası bolıp, olar saylaw processinde korrupciyanı toqtatıwshı minez-qulıqlar kodekslerin qabıl etiwge jaǵday tuwdırıw hám korrupciyağa qarsı gúresiw boyınsha izertlewler ótkeriwdi qoshametlew principi retinde bekkemlengen.

Korrupciyağa qarsı xızmetti mámleketlik qoshametlew Ğárezsiz Mámleketler Doslıq Awqamınıń ayırım normativlik-huqıqıy aktlerinde názerde tutilǵan. Máselen 2017-jılı Ózbekstan Respublikası maqullagan hám qol qoyǵan Ğárezsiz Mámleketler Doslıq Awqamına aǵza mámleketlerdiń korrupciyağa qarsı gúresiwde birge islesiw koncepciyası [6]. Bul hújjet, atap aytqanda, lawazımlı shaxslardıń, xızmetkerler menen puqaralardıń korrupciyalıq jinayatlar hám huqıq buzıwshılıqlarğa qarsı gúresiwde belsendiligin qoshametlew, sonday-aq usı jinayatlar hám huqıq buzıwshılıqlarğa sebep bolǵan jaǵdaylardı óz waqtında anıqlaw hám saplastırıw haqqında aytiladı.

Solay etip, korrupciyağa qarsı xızmetti qoshametlew korrupciyağa qarsı háreket nátiyjeligin táminleytuǵın mámleketlik siyasat baǵdarlarınıń biri bolıp tabıladı. Ózbekstan Respublikasınıń “Korrupciyağa qarsı gúresiw haqqında”ǵı [7] 2017-jıldıń 3-yanvarındaǵı ÓRN-419-sanlı nızamda bunday qoshametlew názerde tutilǵan bolıp, nızamda mámleketlik basqarıw salasında korrupciyanıń aldın alıwğa tiyisli ilajlardıń biri retinde mámleketlik organlardıń lawazımlı shaxsları hám basqa xızmetkerleriniń nátiyjeli jámiyetlik qorǵalıwın, materiallıq táminat alıwın hám qoshametleniwın táminlew belgilenip, korrupciyalıq huqıq buzıwshılıqlar haqqında xabarlagan shaxslardı qoshametlew tártibi [8] hám mámleket korrupciyağa qarsı gúresiw salasındaǵı izertlewlerdi qollap-quwatlawı hám qoshametlewi belgilengen. Biraq korrupciyağa qarsı gúresiwde bulardan tısqarı bir qatar aspektlerge diqqat awdarıw zárúr [5]: korrupciyalıq huqıq buzıwshılıqlardı tergew, jinayıy juwapkerlikke tartıw yaqı sudlawdan qol qatılmaslıǵın demokratiyalıq jámiyette zárúrli dárejede sheklew;

korrupciyağa qarsı güresiwge juwapker bolğan shaxslar yamasa organlardıń qánigelestiriliwine kómeklesiw hám olarğa júkletilgen wazıypalardı orınlaw ushın tiyisli qurallar menen hám oqıtıw menen táminlew; salıq nızamshılıǵı jáne onı qollaw ushın juwapker bolğan organlar korrupciyağa qarsı nátiyjeli hám muwapıqlastırılğan güreske, atap aytqanda, nızam júzinde yamasa is júzinde para yamasa korrupciyalıq huqıq buzıwshılıqlarǵa baylanıslı basqa da qárejetlerge salıqlardı shegiriwden bas tartıw arqalı úles qosıwın táminlew; ǵalabalıq lawazımlı shaxslardıń huqıq hám májbúriyatlarına tiyisli qaǵıydalar korrupciyağa qarsı talaplardı esapqa alınıwın hám tiyisli hám nátiyjeli tártiplik sharalar kóriwiw táminlew; minez-qulıq kodeskleri sıyaqlı tiyisli qurallar arqalı ǵalabalıq lawazımlı shaxslardan kútiletuǵın minez-qulıqlardı bunnan bılay da anıqlastırıwǵa úles qosıw; ǵalabalıq hákimshilik hám ǵalabalıq sektor iskerligine tiyisli auditorlıq procedurası qollanıwın táminlew; auditorlıq proceduralarınıń ǵalabalıq hákimshilikten tis korrupciyanıń aldın alıw hám anıqlawdaǵı rolin maqullaw; ǵalabalıq juwapkershilik yaki esap beriwshilik sistemasınıń ǵalabalıq lawazımlı shaxslardıń korrupciyalıq minez-qulıqınıń aqıbetlerin esapqa alınıwın táminlew; hadal básekileslikke járdemlesetuǵın hám korrupcionerlerdi tıyıwshı tiyisli ashıq mámleketlik satıp alıw proceduraların qabıllaw; saylaǵan wákillerdıń minez-qulıq kodeksiniń qabil etiliwın qoshametlew hám korrupciyanı irkiwshı siyasiy partiyalar hám saylaw aldı úgitin qarjılandırıw qaǵıydaların qabıllawdı qoshametlew; ǵalaba xabar qurallarınıń tek demokratiyalıq jámiyette zárúr bolğan sheklewler yamasa tıyımlardı esapqa alıp korrupciyağa tiyisli máseleler boyınsha informaciya alıw hám tarqatıw erkinligin táminlew; puqaralıq nızamshılıǵında korrupciyağa qarsı güresiw zárúrligi esapqa alınıwın, atap aytqanda, korrupciyanıń aqıbetinen huqıqları menen máplerine qol qatılğan shaxslardı qorgawdıń nátiyjeli usılların táminlew hám korrupciyağa qarsı gürestiń barlıq tarawlarında xalıqaralıq birge islesiwdi barınsha keńirek rawajlandırıw. Usılardı itibarǵa alıp, Ózbekstan Respublikasınıń korrupciyağa qarsı nızamshılıǵına tiyisli ózgerisler engizilip, onda iskerliktiń óz betinshe baǵdarı yaki korrupciyağa qarsı xızmetti qoshametlew principi retinde bekitiliwi zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўплами / Сборник международных договоров Республики Узбекистан. 3-4 (19-20)-сон, 2008, / Таҳрир кенгаши: Р.А.Муҳитдинов, В.И.Норов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2009. – 176 б.

2. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши қонвенцияси <http://lex.uz/docs/1461329>.

3. Miraddin, T. (2022). ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASINIŇ MILLIY QÁWIPSIZLIGIN TÁMINLEWGE TIYISLI UNIVERSAL HÚJJETLERDIŇ ORNI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(3), 64-67.

4. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml.

5. RESOLUTION (97) 24 COMMITTEE OF MINISTERS ON THE TWENTY GUIDING PRINCIPLES FOR THE FIGHT AGAINST CORRUPTION <https://rm.coe.int/16806cc17c>

6. Концепция сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции <http://www.cis.minsk.by/reestr2/doc/5675#text>.

7. Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида <http://lex.uz//ru/docs/3088008>.

8. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори <http://lex.uz//docs/5193571>

